

АНТИПАТИЯ - КАК ЧУВСТВО, ВЫРАЖАЮЩЕЕ НЕНАВИСТЬ: ФИЛОСОФСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Остонова Г.О.

(г. Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13766785>

Аннотация. Цель этой статьи-определить концептуальное состояние антипатии и роль настройки в формировании физических и социальных отношений с окружающей средой. Также на примерах показано, что антипатия считается субъективно-оценочным фактором, характеризующим взаимоотношения индивида с социальной средой.

Ключевые слова. Антипатия, экскремент, аффект, валентное отношение, соматическая реакция, субъект, объект, предупредительный стимул.

ANTIPATIYA- NAFRATNI IFODALOVCHI TUYG'U SIFATIDA: FALSAFIY, PSIXOLOGIK, LINGVISTIK JIHATLARI

Ostonova G.O.

(Tashkent sh., O'zbekiston)

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi antipatiyaning kontseptual holatini va uning atrof-muhit bilan jismoniy va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishdagi rolini aniqlashdan iborat. Shuningdek, antipatiya shaxsning ijtimoiy muhit bilan munosabatlarini tavsiflovchi sub'yektiv-baholovchi omil hisoblanishi misollar yordamida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Antipatiya, ekskrement, affekt, valentlik munosabati, somatik reaksiya, sub'ekt, ob'ekt, ogohlantiruvchi stimul.

ANTIPATHY-AS A FEELING THAT EXPRESSES HATRED: PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL, LINGUISTIC ASPECTS

Ostonova G.O.

(G. Tashkent, Uzbekistan)

Annotation. The purpose of this article is to determine the conceptual state of antipathy and the role of tuning in the formation of physical and social relations with the environment. Also, antipathy is covered using examples of the calculation of the subjective-evaluative factor characterizing the relationship of an individual with the social environment.

Keywords. Antipathy, excretion, affect, valence relationship, somatic reaction, subject, object, warning stimulus.

Antipatiya tavsifiga o'tishdan oldin, keling, hissiyotlar sifatida inson tomonidan hali yetarli darajada o'rganilmagan bunday hodisaga murojaat qilaylik.

Ob'ektiv mazmun va mazmunli xarakterga ega bo'lgan his-tuyg'ular inson hayotidagi kuchli dinamik kuch bo'lib, inson mavjudligining mohiyatini tartibga soladi: idrok, fikrlash va harakatlar. Ular "dunyodagi voqealar, agentlar yoki ob'ektlarda valentlik reaksiyalarini (kerakli/istalmagan, ma'qullash/ma'qullash, yoqtirish/yoqmaslik)" ifodalaydi ¹.

Shu bilan birga, inson nafaqat hissiyotlarni omon qolish uchun zarur bo'lgan "somatik reaksiya" sifatida ishlatadigan biologik shaxs sifatida, balki atrofda voqelikni va o'ziga xos dunyoni idrok etuvchi tuyg'u, hamdard shaxs (homo senties) sifatida ma'lum yoshdagi shaxslar

¹ Ortoni A., Klour Dj., Kollinz A. Kognitivnaya struktura emotsiy// Yazqk i intellekt : per. S angl. I nem./ sost.i vstup.st. V.V.Petrova. M., 1996. S.328

prizmasi orqali ham namoyon bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, his-tuyg'ularni psixofiziologik, ijtimoiy-madaniy va shaxsga xos bo'lmagan omillar to'plami sifatida ko'rib chiqish mumkin: inson biologik shaxs sifatida + inson atrofidagi dunyoda o'z o'rnini belgilaydigan ijtimoiy shaxs sifatida + inson o'z atrofidagi dunyoni hissiyotlari, istaklari sohasi orqali empatik shaxs sifatida o'rganishdir².

Shaxsning atrofidagi dunyoni bilish jarayoni uchta harakat-idrok, baholash, hissiyotlarning kombinatsiyasidir³. Idrok etishda odam "o'z his-tuyg'ularini atrofidagi dunyoda kashf etgan narsasi bilan bog'laydi"⁴, topgan narsasini yaxshi/yomon ulchamida baholaydi, bu hissiyotning voqealar oqibatiga, agentlar harakatiga, ob'ektlarning jihatlar va shakllanishiga hissa qo'shadi ularga nisbatan valentlik reaksiyasi sifatida sub'ektiv munosabat harakatlarini paydo bo'lishiga olib keladi. Inson dunyo haqida bilganida, u doimo uni hissiy jihatdan ranglaydi, chunki hissiy tajribalar insonga xosdir. Binobarin, bilish nafaqat yangi bilimlarni yegallashga, balki ijobiy va salbiyga bo'linadigan hissiyotlarning keng doirasini yaratishga olib keladi. K.E.Izardning fikricha, hamdardlik, sevgi, qiziqish, quvonch, zavq va boshqalar kabi ijobiy his-tuyg'ular, odamni boshqa odamni, ob'ektni, hodisani qabul qilishga undaydigan yondashuv reaksiyalar bo'lib hisoblanadi. Antipatiya, hasad, nafrat va boshqalar kabi salbiy his-tuyg'ular ajralish, begonalashish xolatlariga olib keladi-ki, odamni bu ma'lum ogohlantiruvchi stimullardan qochishga majbur qiladi⁵.

Ilmiy adabiyotlarda antipatiyaning ta'rifi uning ijtimoiy va ontologik ahamiyatini, tarqoqligini va tabiatining nomuvofiqligini aks ettiradi. Shunday qilib, falsafiy va entsiklopedik lug'atda antipatiyaning quyidagi ta'rifi berilgan: "Antipatiya-bu ma'lum bir shaxsga (aniqrog'i, unga qarshi) qaratilgan va diqqat ob'ektiga hurmatsizlik bildiruvchi shaxsning murakkab tuyg'usi. Bu murakkab ruhiy holat bo'lib, uning asosida sub'ektiv shaxslararo munosabatlarning qiyin sharoitida odamning og'riqli o'zini o'zi qadrlashini aks ettiradi. Antipatiya- bu insonga xos yagona xolat bo'lib, tashqi tarafdin har xil darajada namoyon bo'ladi⁶". Ushbu ta'rifda antipatiya shaxslar o'rtasidagi konsolidatsiya jarayoniga ta'sir qiluvchi ijtimoiy deterministik, salbiy tuyg'u sifatida qaraladi. Antipatiya-bu shaxslararo munosabatlarni tartibga soluvchi sub'ektiv-baholovchi omil.

Shaxslararo munosabatlarni shakllantirishda antipatiyalarning tartibga soluvchi roli nemis manbai tomonidan ham ta'kidlangan «Antipathie — wird vor allem für soziale Beziehungen verwendet. Von "Antipathie" spricht man, wenn ein Mensch sein Gegenüber nicht leiden kann oder nicht mag. ...Die stärkste Form der Antipathie ist der Hass»⁷. (Antipatiya-jamiyatdagi munosabatlarga, shaxslararo munosabatlarga xosdir. Antipatiya, agar odam boshqa odamga toqat qila olmasa yoki unga nisbatan norozilikni his qilsa. ... Antipatiyaning samarali shakli nafratdir.)

Shunday qilib, antipatiya shaxsning ijtimoiy muhit bilan munosabatlarini tavsiflovchi sub'ektiv-baholovchi omil hisoblanadi. Bu ikkala shaxsning yoki ulardan birining yaqinlashish uchun salbiy munosabatini bildiradi va ular o'rtasida tushunmovchilik paydo bo'lish ehtimolini oldindan belgilaydi.

² Korogodina I.V. Antipatiya kak emotsiya, virajayushaya reaksiyu otstraneniya: filosofskiy, psixologicheskiy, lingvisticheskiy aspekti. Irkutsk. Izvestiya IGEA. 2006. №4 (49) S. 112-114

³ Arnold M.B. Emotion und Personality. N.Y., 1960.P. 177.

⁴ Kubryakova Ye.S. i dr. Kratkiy slovar kognitivnix terminov. M., 1996. S.19.

⁵ Izard K.E. Psixologiya emotsiy:per.s ang. SPb., 2000. S.268.

⁶ Chelovek: Filos.-ensikl.slov. M.,2000. S. 30.

⁷ Die freie Enzyklopädie. <http://de.wikipedia.org/wiki/>

Antipatiya insonning nafaqat ijtimoiy muhit bilan, balki jismoniy muhit bilan ham munosabatini tavsiflaydi. Shunday qilib, "psixologiyaning zamonaviy lug'ati" antipatiyani mavzu yoki ob'ektga nisbatan masofa, sovutish, umidsizlik deb ta'riflaydi"⁸. Ushbu ta'rif antipatiya-bu ham sub'ektga, ham ob'ektga-jismoniy substansiyaga nisbatan norozilik, umidsizlik ekanligini ko'rsatadi.

Antipatiyaning predmet yo'nalishi professor Klaus tomonidan tahrirlangan psixologiya lug'atida ham qo'yidagicha ochib berilgan: «Antipathie — umgangssprachliche Bezeichnung eines Gefühls der Abneigung, des Widerwillens gegen Person, aber auch gegen Dinge, Gedanken u.a.»⁹ (Antipatiya-bu sub'ektning narsalarni, fikrlarni va boshqalarni yoqtirmaslik tuyg'usining so'zlashuv belgisidir.)

Shunday qilib, antipatiya-bu odamning ichki hissiy holati, uning nomuvofiqligini, jonli (boshqa shaxs) va jonsiz (ob'ekt) moddalarni yoqtirmasligini aks ettiradi va uning tashqi dunyo bilan munosabatlari natijasidir. Bir yoki bir nechta shaxslarga nisbatan antipatiyani boshdan kechirganda, uning ijtimoiy ahamiyati namoyon bo'ladi va bir yoki bir nechta ob'ektlarga nisbatan uning ontologik ahamiyati namoyon bo'ladi.

Ilmiy manbalarda antipatiyaning ta'rifi, shuningdek, uning talqinining noaniqligidan, uni ruhiy tajriba sifatida tasniflashning yagona mezonining yo'qligidan dalolat beradi. Antipatiya quyidagicha namoyon bo'ladi:

- ma'lum bir shaxsga qaratilgan shaxsning murakkab tuyg'usi (aniqrog'i, unga qarshi)¹⁰;
- yoqtirmaslik hissi, kimgadir yoqmaslik((Antipathie ...Bezeichnung eines Gefühls der Abneigung, des Widerwillens)¹¹;
affekt¹²;
- ruhiy holat (Antipathie —...Gemütsstimmung)¹³
- tuyg'ular tomonidan belgilanadigan nomuvofiqlik, salbiy hissiy tajriba, hissiyot¹⁴;
- shaxsning ma'lum narsalarga yoki xususiyatlarga nisbatan salbiy munosabati((Antipathie — gefühlsmäßige Abneigung, Widerwille; ...Seelenstimmung, Gemütsbewegung) ¹⁵.

Ilmiy adabiyotlarda "hissiyot", "tuyg'u", "ta'sir", "holat", "munosabat" qarindosh tushunchalarini ishlatishda yagona tushuncha va aniq terminologik farq yo'qligi sababli, biz antipatiyani aniqlash uchun mahalliy tilshunos-etimologlardan¹⁶ keyin "hissiyot" atamasini "insonning barcha ruhiy kechinmalarini - his-tuyg'ularini, affect holatlarni ifodalovchi" jamoaviy tushuncha sifatida ishlatish mumkin deb hisoblaymiz¹⁷.

Antipatiyaning umumlashtiruvchi umumiy ma'nosi uning ta'rifini dudenning izohli lug'atida qayd etadi: Abneigung = Abgeneigtheit= Antipathie = Aversion = Ekel = Feindschaft

⁸ Sovremenniy slovar po psixologii/avt.-sost. V.V.Yurchuk. Minsk,1998. S. 70.

⁹ Claus G. Wörterbuch der Psychologie. Leipzig, 1981.S. 38.

¹⁰ Человек: Филос.-энцикл. Слов. С. 30

¹¹ Claus G. Op. cit. S. 38

¹² Человек: Филос.-энцикл. Слов. С. 30

¹³ Duden «Etymologie»: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1989. S. 161.

¹⁴ Hermann U. Knaurs etymologisches Lexikon:10 000 Wörter unserer Gegenwartssprache; Herkunft und Geschichte. München, 1983. S. 174.

¹⁵ Ортони А. Клоур Дж., Коллинз А. Указ.соч. С. 368.

¹⁶ Шаховский В.И. О лингвистике эмоций// Язык и эмоции: сб.науч.тр. Волгоград, 1995. С. 3-15; Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград, 2001.

¹⁷ Красавский Н.А. Указ.соч. С.71.

=Feindseligkeit = Greuel = Hass = Widerwille = Abscheu¹⁸. Ushbu ta'rifda Abneigung (antipatiya) hissiyot sifatida quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. *His qilish*. «Ekel, Abscheu. Sie sind synonyme Ausdrücke für die Empfindung einer starken Abneigung und höchsten Widerwillen gegen Dinge wie Nahrung, Exkrememente und verwesendes organisches Material, gegen Gerüche, auch gegen Personen oder Verhaltensweisen»¹⁹ (Nafrat - (Ekel, Abscheu sinonim iboralar) oziq-ovqat, najas va parchalangan organik materiallar, hidlar, sub'yektlar va ularning xatti-harakatlari kabi narsalarga nisbatan kuchli antipatiya va juda yoqmaslik hissi).
2. *Munosabat*. «Feindschaft, Feindseligkeit. Sie sind synonyme Ausdrücke für Bezeichnung einer negativen Beziehung zwischen zwei oder mehr Individuen oder Gruppen»²⁰. (Adovat - (Feindschaft, Feindseligkeit - sinonim iboralar) ikki yoki undan ortiq shaxslar, guruhlar o'rtasidagi salbiy munosabatni bildirish uchun.)
3. *Tuyg'u*. «Hass — die Bezeichnung für die stärkste Abneigung, die ein Mensch für einen anderen empfinden kann — ein Gefühl absoluter und tiefer Antipathie»²¹. (Nafrat-bu odam boshqa odamga nisbatan his qilishi mumkin bo'lgan eng kuchli dushmanlikning belgisi, mutlaq va chuqur antipatiya hissi.)

Ushbu ta'rif nafaqat hissiyotning kollektiv xususiyatini, balki uning intensivligining keng doirasini, shu jumladan dushmanlik (Feindschaft, Feindseligkeit) va nafratni (Hass) sub'ektning xatti-harakatlariga tartibsiz ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi (die sehr intensiv verlaufen und gelegentlich verhaltendesorganisierende Wirkung haben²²), buning natijasida shaxslararo muloqotda ziddiyatli vaziyatlarning paydo bo'lishi va inson va uning atrofidaogilar o'rtasidagi kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Antipatiya va his-tuyg'ular/holatlar va his - tuyg'ular / munosabatlar tarkibiga kirish unga umumlashtiruvchi, jamoaviy tushuncha maqomini beradi va antipatiyani murakkab tuyg'u sifatida determinatsiya qilishga imkon beradi.

Shunday qilib, antipatiya-bu sub'ektning jonli va jonsiz moddalarga nisbatan salbiy munosabatini aks ettiruvchi murakkab tuyg'u.

References:

1. Ортони А., Клоур Дж., Коллинз А. Когнитивная структура эмоций // Язык и интеллект : пер. с англ. и нем. / сост. и вступ. ст. В. В. Петрова. М., 1996. С. 328
2. Корогодина И. В. Антипатия как эмоция, выражающая реакцию отстранения: философский, психологический, лингвистический аспекты. Иркутск. Известия ИГЭА. 2006. №4 (49) С. 112-114
3. Arnold M. B. Emotion und Personality. N.Y., 1960. P. 177.
4. Кубрякова Е. С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 19.
5. Изард К. Э. Психология эмоций: пер. с англ. СПб., 2000. С. 268.
6. Человек: Филос.-энцикл. слов. М., 2000. С. 30.
7. Die freie Enzyklopädie. <http://de.wikipedia.org/wiki/>

¹⁸ Duden. Bedeutungswörterbuch. Mannheim; Wien; Zürich, 1985. Bd. 1. S. 48.

¹⁹ Die freie Enzyklopädie.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Claus G. Op. cit. S. 149.

8. Современный словарь по психологии/авт.-сост. В.В.Юрчук. Минск,1998. С. 70.
9. Claus G. Wörterbuch der Psychologie. Leipzig, 1981.S. 38.
10. Человек: Филос.-энцикл. Слов. С. 30
11. Claus G. Op. cit. S. 38
12. Человек: Филос.-энцикл. Слов. С. 30
13. Duden «Etymologie»: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1989. S. 161.
14. Hermann U. Knaurs etymologisches Lexikon:10 000 Wörter unserer Gegenwartssprache; Herkunft und Geschichte. München, 1983. S. 174.
15. Ортони А. Клоур Дж., Коллинз А. Указ.соч. С. 368.
16. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций// Язык и эмоции: сб.науч.тр. Волгоград, 1995. С. 3-15; Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград, 2001.
17. Красавский Н.А. Указ.соч. С.71.
18. Duden. Bedeutungswörterbuch. Mannheim; Wien; Zürich, 1985. Bd. 1. S. 48.
19. Die freie Enzyklopädie.
20. Ibid
21. Claus G. Op. cit. S. 149.